

SARAMAGO, José. **O lagarto**. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2016. 32 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Não há como não consagrar a narrativa inventiva e irônica de José Saramago. Uma história, por ele definida, como de fadas, que não aparecem e que já ninguém acredita. Um lagarto surge no Chiado, grande, verde, olhos de cristal negro, corpo coberto de escamas, longo e ágil rabo e língua bífida. O pânico se instaura, até que depois de mobilizar, bombeiros, forças armadas para enfrentar o lagarto, as fadas intervêm, muito embora “por manifestação” indireta e o lagarto se transforma “numa rosa rubra”. E sempre duvidando conclui: “Há por aí quem não acredite? Eu bem dizia: isto de fadas já não é nada o que era”.

Palavras-chave: Conto de fadas. Convivência.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria literatura língua portuguesa.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.